

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING ONA TILI DARSLARIDA MANTIQUIY FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

¹Bomurodova Gulhayo Jumayevna, ²Xushmurodova Mahliyo G'ulomjon qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU, "Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi, ²Oriental Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14505062>

Annotatsiya. Boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini shakllantirish o'quv jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarning matnlar bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, o'yin va didaktik materiallardan foydalanish kabi usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, grafik tashkil etuvchilar va boshqa interfaol metodlarning o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, kompetensiya, refleksiv fikrlash, virtual laboratoriyalar.

Abstract. Formation of students' logical thinking during primary education is one of the main directions of the educational process. Students' ways of working with texts, solving problem situations, using games and didactic materials were considered. Also, the role of graphic organizers and other interactive methods in improving students' thinking ability is analyzed.

Keywords: digital technologies, competence, reflexive thinking, virtual laboratories

Аннотация. Формирование логического мышления учащихся в период начального обучения является одним из основных направлений образовательного процесса. Рассмотрены способы работы учащихся с текстами, решения проблемных ситуаций, использования игр и дидактических материалов. Также анализируется роль графических организаторов и других интерактивных методов в совершенствовании мыслительных способностей учащихся.

Ключевые слова: цифровые технологии, компетентность, рефлексивное мышление, виртуальные лаборатории.

Bugungi kunda ta'lim jarayonining asosiy maqsadi — har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, zamonaviy dunyoning talablariga mos shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish kelgusida ularning har qanday mavzuni o'zlashtirish darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Ona tili fanining o'quv dasturi nafaqat savodxonlikni oshirishga, balki o'quvchilarning tahliliy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolaning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodikalar va yondashuvlarni tahlil qilishdan iboratdir.

Ta'limda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga oid qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon bolalarning yoshlikdan boshlab tushuncha, tahlil va sintez kabi tafakkur jarayonlarini shakllantirish orqali amalga oshadi. Bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchilari ona tili darslarida yosh doirasini hisobga olib mantiqiy fikrlashni rivojlantirishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bir necha asosiy tamoyillarga asoslanadi:

1. Izchillik va tizimlilik;

Mantiqiy fikrlashni shakllantirish uchun dars jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlari izchil va bosqichma-bosqich murakkablashtirilib borilishi lozim. Masalan, birinchi

bosqichda oddiy jumlar bilan ishlash, soʻzlarning oʻrin tartibini aniqlash, keyinchalik matn ustida murakkab tahliliy ishlashga oʻtish kerak.

2. Faollik va mustaqillikni rivojlantirish;

Oʻquvchilar faqat oʻqituvchi tomonidan berilgan javoblarni takrorlash emas, balki mustaqil fikr yuritishni oʻrganishlari kerak. Bu jarayonni muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar va oʻyin usullari orqali taʼminlash mumkin.

3. Har xil fikrlash turlari bilan ishlash;

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun oʻquvchilarning analiz, sintez, taqqoslash va umumlashtirish kabi tafakkur jarayonlariga asoslangan mashgʻulotlarni tashkil qilish kerak. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda quyidagi usullarni koʻrib chiqishimiz mumkin:

1. Matn asosida tahliliy ishlash;

Ona tili darslarida matnlar ustida ishlash mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biridir. Masalan:

- Matn mazmunini qisqa qilib qayta hikoya qilish;
- Matn qahramonlarining harakatlarini tahlil qilish (Nega qahramon bunday qildi?

Boshqacha yoʻl tutishi mumkinmidi?);

- Matnni davom ettirish yoki yakunini oʻquvchilarning tasavvuriga asoslanib yozdirish.

Yuqorida keltirilgan usul orqali oʻquvchilar oʻrganilgan matnni tahlil qilibgina qolmay, mustaqil fikr yuritish koʻnikmasini ham egallaydilar.

2. Muammoli vaziyatlarni kiritish;

Oʻquvchilarni qiziqitiruvchi muammoli savollar bilan oʻylantirish, masalan:

- "Bu soʻz gapga toʻgʻri keladimi? Nima uchun?"
- "Agar ushbu qahramon boshqa qaror qabul qilganida, voqea qanday rivojlangan boʻlardi?"

Bunday usullar bolalarni mustaqil fikrlashga va oʻz nuqtai nazarini himoya qilishga oʻrgatadi .

3. Didaktik materiallar;

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari oʻyin elementlari orqali koʻproq mantiqiy fikrlashga jalb etiladi. Masalan:

- Gaplar orasidagi ketma-ketlikni toʻgʻri tartibga solish;
- "Qaysi soʻz ortiqcha?" oʻyinlari;
- Sheʼr yoki maqolni davom ettirish.

Bu usulda boshlangʻich sinf oʻquvchilarining fiziologik va psixologik holatini ham bilib olish uchun qoʻl keladi.

4. Venn diagrammasi, klasterlar, jadval va boshqa grafik usullar oʻquvchilarni fikrlarini mantiqiy asosda tuzishga oʻrgatadi. Masalan, ikki narsani solishtirish uchun Venn diagrammasi chizish, soʻz guruhlarini toifalash .

Boshlangʻich sinflarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda oʻqituvchining roli juda katta. Oʻqituvchi:

- Dars mavzularini oʻquvchilarning yoshiga mos qilib sodda va tushunarli qilib tanlashi;
- Tushuntirish jarayonida qiziqarli savollar orqali oʻquvchilarning tafakkurini faol holatda ushlashi;
- Javoblarning toʻgʻriligini emas, balki oʻquvchilarning fikr yuritish jarayonini kuzatishi zarur.

Ona tili darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish boshlangʻich taʼlimning asosiy maqsadlaridan biridir. Ushbu jarayon oʻquvchilarning nafaqat bilim saviyasini oshiradi, balki

ularida mustaqil va tizimli fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Mantiqiy fikrlashni shakllantirish usullari to‘g‘ri tashkil etilgan taqdirda, bolalarning kelajakda turli sohalarda muvaffaqiyatli bo‘lishiga zamin yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi”. Toshkent: “O‘zbekiston”- 2019.
2. Vygotskiy, L.S. Bolalar tafakkuri rivojlanishining psixologik asoslari. Moskva, 1978.
3. Ziyayev, I. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. Toshkent, 2021
4. Hasanov, S. “Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari”. Ilm va ta‘lim jurnali, 2023-yil, 4-son.
5. Akhmedov, B. “Grafik metodlarning o‘quv jarayonidagi o‘rni”. Boshlang‘ich ta‘lim tadqiqotlari, 2022-yil.
6. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O‘QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMYIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)
7. Jalilova D. Ta‘lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - taraggivot povdevori» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami / / Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.